

Consecuentes de la obra de Freud

J. M. GARCÍA ARROYO

Unidad Psiquiátrica de Agudos. Hospital Virgen Macarena. Sevilla

RESUMEN

En el presente artículo hemos tratado los “consecuentes” de la obra del fundador del psicoanálisis, que tienen que ver con la degradación progresiva de las ideas contenidas en sus textos y que fue patrocinada no sólo por aquellos que se hallaban fuera de este movimiento, sino también por los que formaban parte de sus instituciones oficiales.

Esas líneas disidentes planteaban la cura analítica como una enseñanza al paciente, que pretendía adaptarlo a la realidad social, tomando siempre como modelo al propio analista y procurando una identificación con él. Hubo que esperar a que Jacques Lacan sacara al psicoanálisis del callejón sin salida en el que se encontraba, para “volver a Freud” y así recuperar el sentido revolucionario que se hallaba contenido en sus escritos.

En esta complicada labor, mal vista por muchos de sus colegas, escogió como camino el que le marcaba la lingüística estructural, que le aportó un auténtico método de lectura y le ayudó a sentar los principios psicoanalíticos en afirmaciones más modernas: las propias de la ciencia del siglo XX.

PALABRAS CLAVE: Sigmund Freud. Psicoanálisis. Estructuralismo. Jacques Lacan. Lingüística estructural. Saussure.

INTRODUCCIÓN

Anteriormente nos dedicamos a estudiar los “antecedentes” de la obra de Freud (1), lo que significaba tratar de discernir cuáles eran las diferentes “tradiciones” que se hallaban impresas en el medio cultural propio de finales del siglo XIX, en el que el maestro vienés desarrolló su pensamiento y que tuvieron gran trascendencia sobre su creación. Allí comentamos que esta última tenía relación con una síntesis de dichas tendencias, pero también con la puesta en escena de un material que descentraba la conciencia y permitía ubicar en primer plano al

ABSTRACT

The psychoanalysis movement which came after Freud, was brought by a number of authors that rather than Keep Freud's ideas as they were, they degraded them, and even those changes arised within the official institutions.

Those dissident trend, saw the treatment as a teaching, trying to adapt the patient to social reality, and taking always the analyst as a model which identify with.

It was Lacan who took the psychoanalysis out of the *cul-de-sac* where it was found, in order to “return to Freud” getting back the subversive meaning of his work.

This Lacan's complicated labour, that was considered frowned upon for many colleagues, was based on structural linguistics which provided him with a method to the proper reading of Freud and also led him to development of the psychoanalytic modern principles according with science of the 20th century.

KEY WORDS: Sigmund Freud. Psychoanalysis. Structuralism. Jacques Lacan. Structural linguistics. Saussure.

inconsciente. Tal planteamiento se revelaba entonces con un carácter revolucionario y la prueba se hallaba en que fue rechazado totalmente por parte de muchos frentes (filosofía, psicología, etc.), que veían cómo se ahogaba el anhelo de la pureza de la racionalidad y de la plena autoconciencia.

Ahora es el momento de estudiar qué sucedió con lo escrito por Freud tras su muerte y en esto va a consistir nuestra andadura aquí, concretamente en esbozar cómo sus textos fueron sometidos a la más completa degradación, volviéndose de nuevo a lo anterior, esto es, a cegar su descubrimiento, a hacer como si este no hubiera existido jamás. Este movimiento de vuelta atrás estuvo protagonizado no sólo por personas ajenas a la disciplina fundada por Freud, sino por aquellos otros que se encontra-

Correspondencia: José Manuel García Arroyo. C/ Luis Montoto, 83-3º C. 41018 Sevilla.

ban más cercanos a sus directrices teóricas y que formaban parte de las grandes instituciones psicoanalíticas, supuestamente garantes de una formación y un conocimiento ortodoxos.

Ante esta situación de disolución progresiva, no hubo más remedio que volver a leer el material que Freud nos había dejado escrito en sus textos, prescindiendo de toda interpretación o de cualquier visión particular. Sobre el confuso y enmarañado terreno del psicoanálisis de esa época, emergió la figura de Jacques Lacan que propuso su famoso "retorno a Freud", desarrollando una enseñanza oral (llamada "El seminario") que duró un cuarto de siglo, llegando a ocupar buena parte de la escena parisina y que se parecía bastante al modo en que las escuelas clásicas de filosofía (estoicos, sofistas, epicúreos, etc.) presentaban ideas y pensamientos a sus oyentes. Como era de esperar, el protagonista de esa acción, de nuevo perturbadora sobre las conciencias, sería denostado porque, evidentemente, no era bueno despertar aquello que se intentaba adormecer.

En esa línea, vamos a desarrollar sucesivamente en qué consistieron las desviaciones de los postulados freudianos, para luego presentar cómo estos últimos fueron recuperados y cuál fue el modo en que se abordaron¹.

LAS DIVERGENCIAS CON FREUD

Tras el monumental edificio construido por Freud sus seguidores se dedicaron a modificar sistemáticamente algunos de sus puntos de vista y, como consecuencia de ello, surgieron grandes divergencias, que desvirtuaron la elaboración intelectual del padre del psicoanálisis. Tales desviaciones se iniciaron cuando aún Freud se hallaba en vida y por los más allegados al movimiento que entonces se iniciaba.

Así, Adler en 1911 fundaba la "psicología individual" basada en el "sentimiento de inferioridad" y sus correspondientes compensaciones, presentando su posición desde una negación del inconsciente (2-4). Análogamente, Jung, en 1913, organizaba la "psicología analítica" sostenida en la teoría del "inconsciente colectivo" (5-8), que era completamente extraña a la postura freudiana aunque se nutriera de ella. Ambos autores (Adler y Jung) se mostraron en desacuerdo con las hipótesis freudianas sobre la sexualidad infantil, temática que hoy resulta innegable.

Otros seguidores se pronunciaron contra el proceder analítico por considerarlo demasiado prolongado en el tiempo, promocionando la llamada "técnica activa". El paladín de este movimiento fue Ferenczi, seguido de cerca por Rado, Rank o Stekel. Tal como era definida dicha técnica, en un principio por Ferenczi (9), el psicoanalista tenía que intervenir dando ternura y afecto al paciente, realizando un análisis mutuo, lo que significaba que el primero de ellos contaría también sus dificultades al segundo; también se permitían determinados comportamientos de proximidad física, como eran abrazos y caricias, con el fin de instaurar una identificación con un progenitor que le había faltado durante la infancia.

Wilhelm Reich (10,11) se dedicó al "energetismo" y a la transformación de la sexualidad freudiana en "genitalidad", no siendo extraño que su postura desembocara en la "sexología". La "vegetoterapia" u "orgonoterapia" por él creada, exégesis del energetismo, en vez de recurrir a la palabra, enseñanza máxima de Freud, pasaba a efectuar un trabajo con el cuerpo.

En tiempos más modernos, los choques con los postulados freudianos continuaron y se originaron una serie de divergencias básicas, patrocinadas por otras tantas escuelas que actualmente mantienen cierta relevancia:

—El "culturalismo", tal como nos es presentado por Fromm (12-14), Horney (15-17), Sullivan o Kardiner, abraza ideas más propias del humanismo que del psicoanálisis, descuidando aspectos nucleares del mismo (represión, transferencia, teoría pulsional, etc.). En el caso de Horney (18), la deriva hacia el "culturalismo" se basa en una crítica a la concepción de la sexualidad femenina que el psicoanálisis presenta pues, según dice, una creación masculina no puede dar cuenta de aspectos propios de la mujer.

—La "psicología del yo" (*Ego psychology*) es la corriente del "freudismo norteamericano" que se sustenta en los ideales de esta cultura ("American way of life") y se halla integrado por Kris, Erickson, Rappaport, Loewenstein o Hartmann (19). Privilegia al "yo" en detrimento del inconsciente, lo que significa una vuelta a la conciencia y una divergencia bastante importante con Freud, quien señala la "primacía del inconsciente". En última instancia, pretende conseguir la adaptación del sujeto a la sociedad.

Estos postulados derivan en la llamada "*Self psychology*" ("psicología del sí-mismo"), que tiene como fundador a Hartmann (19) y continúa luego con Winnicott (20,21) en Inglaterra y con Kohut (22,23) y Rosen (24) en Norteamérica. A pesar de que impugna los elementos adaptativos de la anterior, retoma el "ego" y pretende superar o ir más allá de la doctrina freudiana original (25).

¹El texto que presentamos aquí es el producto (ampliado) de dos conferencias impartidas para la Formación de los Psicólogos Internos y Residentes (PIR) del Área de Salud Mental Virgen Macarena de Sevilla.

—El “annafreudismo” protagonizado por la hija de Freud, Anna, sostiene posiciones parecidas a la “*Ego psychology*” pues también privilegia el lugar del “yo”, perdiéndose así el estatuto de la obra de su padre. Retorna a la noción de “defensa” para hacerla el pivote de la concepción de un análisis, ya no centrado en el inconsciente (26). Desde esa óptica, la orientación terapéutica se convierte en una especie de “pedagogía”.

—El “kleinismo” deriva de la obra de Melanie Klein (27), quien propone una teoría diferente sustancialmente a la contenida en los escritos freudianos. Un punto de disidencia fundamental consiste en la posición que en su teoría adquiere la madre, desdiciendo el papel esencial que el fundador del psicoanálisis otorga al padre. De todas formas, esta rebaja de la “función paterna” es una temática común del periodo de entreguerras, en el que el interés por el padre, el patriarcado y el “Edipo clásico”, son abandonados en favor de una redefinición de “lo maternal” y “lo femenino”; así se encuentra, de hecho, en numerosos autores de los que hemos hablado (Winnicott, Horney, Fromm, Kohut, Bowlby, etc.).²

La Asociación Internacional de Psicoanálisis (IPA), fundada en 1910 en Nuremberg por Ferenczi, en acuerdo directo con Freud, se encuentra en la actualidad formada por las tres últimas posiciones teóricas a las que hemos hecho referencia.³

Pero, como hemos podido comprobar, ninguno de estos tres grupos es realmente heredero de la enseñanza de Freud; surge entonces la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que una institución que se supone seguidora de la enseñanza del maestro vienes se encuentre integrada por líneas de pensamiento que escapan, en aspectos nucleares, de su doctrina? Evidentemente, algo tenía que suceder.

Como veremos, bajo la influencia de Jacques Lacan y a partir de 1965, la IPA deja de ser el único poder institucional del freudismo en el mundo, para dar lugar a la aparición de otras organizaciones que intentan legitimar lo que Freud nos legó. Este es el caso de la creación de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP) en febrero de 1992 (Fig. 1).

²De todas formas, estos desarrollos son una recurrencia (aunque con ciertas variaciones en el contenido) de las posiciones defendidas por Ferenczi y Rank, autores que abandonaron la primacía del padre en favor de una investigación de los orígenes del vínculo del niño con la madre y la nostalgia del seno de esta última. Dichas tesis fueron claramente expuestas en “El trauma del nacimiento”, que Otto Rank publicó en 1924. Este último también se interesó por las relaciones preedípicas y por la sexualidad femenina. Las alteraciones técnicas que estos autores promocionaron, tenían que ver con el desplazamiento de la posición paterna, asociada por Lacan a la Ley.

³Se añade que sufrieron entre ellas un fuerte enfrentamiento en la época que se denominó de las “Grandes Controversias”, que tuvo lugar en Londres entre 1940 y 1944. A lo largo de prolongadas discusiones se confrontaron las diversas tendencias en el seno de la *British Psychoanalytical Society* (BPS), pero la oposición más sangrienta fue la mantenida entre los partidarios de Anna Freud y los de M. Klein. Toda esta maraña de sucesos se saldó con una división interna en tres grupos: “kleinianos”, “annafreudianos” e “independientes”, con varias posibles vías de formación para los futuros analistas.

Fig. 1.

EL RETORNO A FREUD

Con todas las disparidades que aparecen a mediados del siglo XX respecto a los textos freudianos originales, aquello que el fundador del psicoanálisis había expuesto se desvirtuaba. La obra de Lacan (28) aparece en el momento preciso en que este fenómeno tiene lugar y surge como respuesta a tres preguntas básicas:

- ¿Qué ha sido del psicoanálisis?
- ¿Qué hago yo con el psicoanálisis?
- ¿Qué herramientas voy a utilizar para abordarlo?

Nadie antes que él se ha planteado estas cuestiones porque todos sus colegas se hallaban sumidos en un supuesto “principio de autoridad”, que sostenía que el material impartido por los “maestros” de las instituciones burocráticas psicoanalíticas era el correcto, sin preocuparse siquiera de comprobar si eso era cierto o no en los escritos originales.

La primera de estas preguntas tiene como respuesta la siguiente: lo que ha sido del psicoanálisis

en el momento presente tiene que ver con su degradación, quiere decir, con el olvido del sentido del fundador, del contenido subversivo que se halla presente en sus libros y artículos; estos últimos fueron escritos con el propósito de abrir las conciencias y crear cierto estado "de crisis" en la humanidad.

El afán adormecedor del ánimo revolucionario de Freud se pone en escena (dentro de la IPA) con el desarrollo de corrientes de pensamiento derivadas de Anna Freud y sus sucesores: los fundadores de la "*Ego psychology*", quienes privilegian el estatuto del "yo" (debido a una errónea lectura de la "segunda tópica") en detrimento del inconsciente⁴, convierten el análisis en una enseñanza en la que se pretende llevar al paciente a adaptarse a la realidad social en la que se desenvuelve habitualmente y se intenta conseguir, con esa integración al medio, la consecución de la felicidad en el cumplimiento de ciertos valores inherentes al mismo. Al mismo tiempo, se le otorga a la identificación con el analista durante la cura un papel esencial⁵.

La respuesta a la segunda pregunta es: el "retorno a Freud". Efectivamente, en ese contexto tan enmarañado Lacan hace una propuesta definitiva: si aquí nadie se aclara en relación a lo que Freud nos enseñó, tenemos que volver a leerlo, para comprobar qué es lo que realmente dijo. Eso significa que hay que hacer una nueva lectura de sus textos al pie de la letra, no para superarlos o discutirlos, sino para saber exactamente qué es lo que se muestra en ellos, prescindiendo de las múltiples variaciones que existen del original⁶.

Lacan inicia este recorrido a partir de 1950 y dice: "yo regreso al sentido de Freud, regreso a los orígenes" y también afirma que él es "el único que ha leído a Freud". Con esta actitud pretende situar de entrada lo que pertenece sin equívoco a una práctica auténticamente psicoanalítica en relación a otros procedimientos de investigación del inconsciente que parecen haber perdido esa dirección. Esto tiene su razón de ser, porque el psicoanálisis es un invento de Freud y no lo son otras prácticas que

pueden considerarse desviacionistas aunque lleven ese nombre ("annafreudismo", "kleinismo", "psicología del yo", etc.)

Con esta actitud, polémica en su momento pero comprensible actualmente, Lacan se gana la animadversión de las organizaciones psicoanalíticas del momento, poco abiertas a sus virtuosismos. Así, en 1963, el gran psicoanalista parisino es expulsado de la IPA, cosa bastante grave pues significa excluir de esa organización a una doctrina que no reivindica disidencia alguna, sino que se afirma en su plena pertenencia a la ortodoxia freudiana. Por primera vez en la historia del movimiento psicoanalítico, una corriente de estricta obediencia a las tesis de su creador se ve excluida del legitimismo freudiano. Eso obliga a Lacan a fundar, a pesar suyo, un movimiento que, aunque es freudiano, no puede evitar convertirse posteriormente en "lacaniano".

En el seminario VIII (29), dedicado a la transferencia y pronunciado entre los años 1960-61, en plena efervescencia de la crisis, Lacan escoge los diálogos de Platón (30) y se identifica con un maestro que había sido chivo expiatorio de los honrados ciudadanos de la democracia ateniense, un maestro acusado de corromper a la juventud. De la misma manera, a Lacan le impiden (los directivos de la IPA) formar a jóvenes psicoanalistas porque supuestamente se les enseña una doctrina que no es la "oficial".

LA METODOLOGÍA DE LECTURA DE FREUD

Nos queda pendiente la última de las preguntas lacanianas que es la referente al procedimiento a usar para realizar la lectura de los textos originales y llevar a cabo su famoso "retorno a Freud", rompiendo con las directrices extraviadas que tenían tanto reconocimiento en ese momento. La respuesta es la siguiente: si las herramientas que Freud usó para abordar la clínica de sus pacientes y fundamentar teóricamente sus propias actuaciones, pertenecían al romanticismo del siglo XIX (darwinismo, energetismo, historicismo, etc.) y, por tanto, eran de otra época, habrá que emplear otras más modernas y actuales.

Lacan extrae esas herramientas de la "lingüística estructural", inaugurada por la obra de Ferdinand de Saussure titulada: "Curso de lingüística general" (31). No obstante, el gran psicoanalista francés se da cuenta de la originalidad del sistema saussuriano en su encuentro con "Las estructuras elementales del parentesco" (32), del antropólogo Lévi-Strauss, que aparece en 1949.

En efecto, el estructuralismo organizado como movimiento a partir de los postulados saussurianos y seguido por numerosos autores, se desarrolla

⁴Consultar nuestro trabajo: "Jacques Lacan: una biografía intelectual (parte I)" (40).

⁵Este proceder, como fundamento terapéutico, lleva a importantes paradojas; una de estas se deriva de la siguiente pregunta: ¿quién se halla en tan ideal y perfecto estado de "salud mental" para proponerse como modelo de otro ser humano, aunque sea dentro de un marco terapéutico y a pesar de estar analizado?

⁶En consonancia con la actitud lacaniana, Foucault pronuncia una conferencia en la Sociedad Francesa de Filosofía (el 22 de febrero de 1969) en la que se entrega a un comentario sobre la noción de "retorno a" y dice que para que haya retorno es preciso que se dé un "olvido constitutivo y esencial" y que esta acción no consiste en un "suplemento histórico que venga a añadirse a la discursividad", sino a un "trabajo efectivo de transformación de la discursividad misma".

como una metodología con la que se pretende estudiar las diferentes disciplinas que tratan de lo humano, intentando hacer ciencia en ese terreno, aunque no en el sentido clásico del término (hipótesis-confirmación-predicción), sino en el de “volver a leer”, desde presupuestos diferentes, las diversas producciones del hombre. Aparte de utilizar estos planteamientos como metodología de abordaje de los textos freudianos, Lacan hace un descubrimiento que va más allá de lo que realizan otros estructuralistas y se trata de un anuncio inesperado: “El inconsciente está estructurado como un lenguaje”.

Con esta propuesta, el inconsciente ya no es una entidad abstracta, metafísica, filosófica o biológica (“heredero de pulsiones”), ni tampoco remite a algo mensurable o cuantificable. Antes al contrario, los procesos que Freud describe encuentran su correlato en el lenguaje, lo que quiere decir que existe un isomorfismo entre el funcionamiento de los procesos inconscientes y el de ciertos aspectos del lenguaje. De esta forma, Lacan extrae al psicoanálisis del anclaje biológico en el que se hallaba, pero sin caer en el espiritualismo o el misticismo (como fue el caso de Jung). Pero cuidado, porque toda práctica de lenguaje no es necesariamente psicoanálisis (puede ser otra forma de terapia o una confesión), se requiere de la transferencia, pues el análisis se define como un tratamiento “bajo transferencia”⁷.

Por consiguiente, los dos elementos que delimitan el campo de inserción de una práctica que pueda considerarse como auténticamente inaugurada por Freud son: la palabra y la transferencia. La dimensión del encuentro analítico permite que esta última se instituya pero hace falta, además, su análisis. Ahí es donde se puede convocar al paciente para que realice la investigación de su propio inconsciente y donde puede encontrarse con su propio deseo.

El nuevo basamento del psicoanálisis que Lacan nos presenta viene a indicarnos que estamos dominados por estructuras, que estas son de lenguaje y que operan más allá de la conciencia, aspectos en los que, de alguna manera, ya incide Lévi-Strauss.

Además, para Lacan, la “cadena significante” es la estructura básica del inconsciente y lo piensa de este modo porque los significantes se articulan de forma lineal, mostrando una lógica y la cura analítica debe poner de manifiesto esa lógica común a todo sujeto.

⁷Esto no significa que en otras formas de tratamiento psicológico no haya transferencia, todo lo contrario, a partir del momento en que un sujeto se dirige a otro, hay transferencia, por tanto, esta se halla presente en toda relación terapéutica, se reconozca o no. La diferencia entre el psicoanálisis y otras formas de trabajo es que mientras en el primero se reconoce, se maneja y se interpreta la transferencia, en los otros se la niega, se la deja a un lado o se hace como si no existiera.

Aparte de la lingüística estructural, Lacan utiliza elementos de filosofía, lógica y matemáticas. Pero ¿por qué la filosofía? Porque existen cosas que se escapan a la simbolización, que se salen del lenguaje. Por eso nuestro autor acude a Bataille y, a partir de él, formula “lo real”. Este polémico filósofo promulga sacar a la luz “lo imposible”, que es lo que escapa al aparato “normalizador” y “homogeneizador” de la sociedad. En este sentido, lo “heterogéneo” es lo irregular, lo distinto. A partir de ahí, Lacan se refiere a lo que no es simbolizable como “lo real”, aunque también lo llama “lo imposible”.

Al mismo tiempo, la lógica, las matemáticas, la topología, el álgebra, etc. le sirven para darle nuevos fundamentos al psicoanálisis, ya que se pierden los antiguos (biologicismo, empirismo, darwinismo, etc.) y, al mismo tiempo, para incluir la doctrina de Freud dentro del terreno de la ciencia y así escapar de sus orígenes (mágicos, oscurantistas, hipnóticos, etc.) (Fig. 2).

Fig. 2.

CONSECUENCIAS DE LA INFLUENCIA DE LOS POSTULADOS LACANIANOS

SOBRE LOS PRINCIPIOS METAPSICOLÓGICOS

Vimos en nuestro artículo anterior (1) cómo Freud tomaba aquellos elementos que estaban a su alcance en su medio histórico-cultural para fundamentar sus hipótesis, que eran los propios del siglo XIX, y formuló con ellos los principios de su metapsicología (económico, tópico, dinámico y genético). La influencia de la corriente estructural, con presupuestos teóricos más actuales y moder-

nos, va a modificar de alguna forma esos postulados, sosteniendo aún la base psicoanalítica. Veamos cómo sucedieron estas transformaciones:

1. Bajo el “principio tópico”, que se arraigaba en la “tradición hipnótica”, aparecía el inconsciente como una formación profunda; así se entendió y fue defendido hasta el extremo por algunos, como es el caso de Caruso (33), creador de la “psicología de las profundidades” (*Tiefenpsychologie*).

El inconsciente, tal como ahora se plantea, no tiene nada de profundidad. Al sustentarse en una estructura de lenguaje, su lugar es el de una formación ubicada en la superficie. Este aspecto también podemos relacionarlo con la afirmación de Lacan, que dice: “el inconsciente es el discurso del Otro”, lo que quiere decir que existe un “Otro” (social, familiar, etc.) del que recibimos sus mensajes, que se hallan articulados mediante significantes y que estos organizan y estructuran al inconsciente⁸.

2. El “principio genético” es, tal vez, el que más se trastoca en la revisión lacaniana. Tal como vimos, partía de la “tradición evolucionista” y postulaba la organización inconsciente a partir del pasado. El cambio que se produce tiene que ver con que el estructuralismo no considera tanto la evolución y las condiciones históricas (“diacronía”), como el momento presente (“sincronía”). Este posicionamiento parte de Saussure (31), quien despreciaba los elementos históricos de una lengua, ya que estos no podían dar cuenta de su significación presente, para incidir en la actualidad de la misma. Antes de este autor se buscaba sistemáticamente el origen histórico de las lenguas y se estudiaban estas del mismo modo que el naturalista las especies (“comparativismo”).

Tener en cuenta la estructura no significa que se va a despreciar el pasado, sino que este se integra en el presente y se contemplan las conexiones (estructurales) entre pasado y presente. Este modo de temporalizar tiene relación con San Agustín, quien en las Confesiones (34) es llevado a interrogarse acerca del lugar en el que el futuro y pasado pudieran existir, indicando que “estén donde estén, sean lo que sean, no son más que en cuanto presente”. Esa visión del tiempo transforma de punta a cabo los tres éxtasis temporales (pasado, presente y futuro) en: pasado-presente, presente-presente y futuro-presente⁹, lo que se traduce en tratar de asimilar lo que fue el pasado desde el presente.

⁸La teorización lacaniana del “Otro” proviene de la fascinación que sobre él ejerce el filósofo Hegel, en concreto la llamada “dialéctica del amo y el esclavo”. En efecto, el genio hegeliano consiste en determinar que: al tomar conciencia de mi existencia me veo obligado a solicitar el reconocimiento al otro y así el otro se convierte, a su vez, en amo de mi propio ser. Eso lleva a Lacan a decir que mi discurso tiene su causa en el Otro, y lo toma al pie de la letra: existe un lugar del Otro, que es ese “tesoro de significantes”, donde se constituye para mí la lengua y eso me proporciona los fragmentos del discurso que voy a articular. Pero el lugar del Otro es también donde se organiza la estructura de mi propio deseo.

También en la revisión estructural se deshace la explicación histórica porque se considera como una especie de proyección del individuo que inventa una historia continua con un principio y un final. Una historia de este estilo se halla contaminada del “imaginario”.

Los cambios expuestos tienen importantes consecuencias para el tratamiento analítico, ya que no se va a buscar qué es lo que sucedió en un tiempo remoto de la vida del paciente y, a partir de ahí, organizar las interpretaciones, sino que se buscarán radicales comunes (estructurales) entre pasado y presente. De ello se sigue que el análisis, tal como lo formula Lacan, no requiere de regresiones importantes durante su recorrido.

3. Lo referente al “principio económico” también se trastoca un poco, ya que ahora la energía, las cargas o descargas, no son tan importantes. En esta línea, en el tratamiento se deja en segundo plano la cuestión de la “descarga emocional”, para acceder a un verdadero análisis que conecta directamente con la nueva visión del lenguaje y va más allá de la postulada por la lingüística clásica.

En este sentido, las funciones atribuidas desde siempre al lenguaje (comunicativa, expresiva, referencial, etc.) (35) son superadas por la “constitutiva”, quiere decir, la de organizar al sujeto. El lenguaje es el que hace al sujeto y no al contrario. Esta visión tan particular provoca un cambio en el proceder terapéutico, que los sucesores de Freud habían alterado, que pasa de consistir en la mera “catarsis”, en tanto simple expresión de afectos retenidos, y en la constante interpretación de los significados “latentes” (“esto indica tal cosa”, “eso significa tal otra”), para entrar en un verdadero análisis que se caracteriza por trabajar con los significantes que constituyen, organizan o comandan al sujeto (“primacía del significante”).

También podemos decir que se deja atrás la “energía” para atender a la estructura, entendiendo esta como constituida por significantes, que se recombinan mediante leyes, que son las de la “metáfora” y la “metonimia”.

Dejar de lado la perspectiva “energetista” decimonónica, supone entender que el ser humano se separa aún más del animal, en tanto que la “necesidad”, capaz de poder satisfacerse y encadenada a lo biológico, queda desplazada por el “deseo”, siempre insatisfecho y eterno. Se añade que el deseo, más que “energía” en sí, se halla conformado por significantes y estos provienen del “Otro”.

⁹Estos presupuestos agustinianos, en los que la referencia es el presente y que coinciden con el estructuralismo, no deben confundirse con los de Sto. Tomás, en los que también hay una referencia al presente, pero en ellos: “El pasado es lo que ha sido presente, el futuro lo que será presente”.

4. El “principio dinámico”, que tenía mucho que agradecer a la antigua física, planteaba los fenómenos psíquicos como resultantes del conflicto y composición de fuerzas opuestas. Este conflicto tiene lugar entre instancias psíquicas contrapuestas, lucha de pulsiones y sistemas contrapulsionales.

Pues bien, lo que la nueva perspectiva propone es la oposición significativa, montada sobre el “valor del signo”, tal como fue definido por Saussure (31). El maestro ginebrino indica con este concepto que cada elemento del sistema de la lengua, independientemente de los demás, no significa nada, sino que se define por las relaciones opositivas en las que participa con los demás elementos. En este sentido, todos los signos de la lengua son diacríticos pues marcan diferencias con los restantes y una lengua se halla organizada principalmente a nivel de diferencias/oposiciones. Así pues, un sujeto quedará definido por un significativo y este tomará valor frente a otros y le diferenciará de los demás¹⁰.

SOBRE LA ACCIÓN TERAPÉUTICA

Los cambios lacanianos, en un psicoanálisis en regresión respecto a la figura de su fundador, necesariamente van a influir sobre las coordenadas de la cura analítica. En este sentido, se producirán una serie de modificaciones que van a ser decisivas:

1. La ampliación del campo analítico a otras estructuras clínicas y no sólo el abordaje clásico de la neurótica. En efecto, Lacan pone los cimientos para un trabajo con la psicosis (36) y determina el fenómeno básico de esta forma particular de organización psíquica (la “forclusión”). Al mismo tiempo, se presenta la posibilidad de tratar a sujetos “perversos”, esto es, muchos de los casos que en las clasificaciones internacionales (CIE-10) se detallan como “trastornos de la personalidad” (37).

2. La ruptura con principios propios de la tradición evolucionista (Lamarck, Darwin) y con el empirismo (Helmholtz, Brücke), hace que no se rechacen del análisis a personas religiosas. De hecho, Lacan mantiene relaciones cordiales con la Iglesia Católica y así, mientras prepara el “Discurso de Roma”, envía una carta a Marc-François, su hermano monje, en la que reivindica la pertenencia de su doctrina a la tradición cristiana y la nueva

sociedad que funda (Sociedad Francesa de Psicoanálisis, SFP) se muestra más acogedora con sacerdotes y cristianos que quisieran hacerse analistas¹¹.

3. De idéntica forma, se aceptan en tratamiento casos de homosexualidad. Téngase presente que la IPA rechazaba a aquellos homosexuales que quisieran hacerse analistas. El seminario al que antes aludimos (el VIII, sobre la transferencia) (29) es un reto a esa institución ya que presenta las figuras homosexuales de la antigua Grecia. Es importante, en este sentido, aclarar que la toma en análisis de los homosexuales no significa que se les tenga que “normalizar” hacia el “bien supremo” de la heterosexualidad.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Una vez estudiados en otro trabajo anterior los “antecedentes” de la obra freudiana, en el presente mostramos los “consecuentes” de dicha doctrina. Se ha visto, en primera instancia, cómo los textos freudianos sufrieron una disolución progresiva en fórmulas teóricas que poco o nada tenían que ver con los originales. Ese movimiento fue patrocinado no sólo por los detractores del psicoanálisis, siempre existentes, sino también por los representantes de las instituciones oficiales del freudismo formada mayoritariamente por annafreudianos, seguidores de la “*Ego psychology*” y kleinianos.

Lacan, consciente de este proceso y como buen freudiano, inicia su andadura analítica anunciando el deber de retornar a los textos del fundador, de “regresar a los orígenes”. Para ello, se compromete en una lectura veraz de lo que Freud dejó escrito, desconfiando de las muchas interpretaciones que se habían hecho. Esta valerosa acción tiene como consecuencia desenmascarar la potencia subversiva que existía en el *corpus* freudiano, pulverizando toda posibilidad de emplear el análisis para llevar al paciente al ideal adaptativo, bajo el prisma del “adorado yo” como se mostraba en una incorrecta lectura de la “segunda tópica”.

En este contexto, la lingüística estructural le aportó una metodología de trabajo, que era la propia del giro estructuralista que la filosofía francesa había tomado a mediados del siglo XX, tras la caída de Sartre y su filosofía existencial. Se trataba de la misma acción que otros autores (Foucault, Althusser, Barthes, etc.) emprendieron en sus propias disciplinas (epistemología, marxismo, literatura, etc.).

A partir de ahí, el inconsciente freudiano toma la dimensión de una estructura lingüística, donde sus elementos son los significantes, no los objetos, y sus “leyes de composición” las aportadas por la

¹⁰Es el caso de una paciente nuestra, de 20 años, que se define a sí misma como muy “decente” y que no es tan “fresca” como sus amigas, de las cuales se diferencia claramente. En la consulta se dedica a marcar la distancia (significante) que la separa de las otras. Pero las cosas no están tan claras para nuestra consultante pues, de vez en cuando, se deslizan algunas frases que podrían definirla en otro sentido (“no sé si me gustaría ser tan fresca como ellas...”, “ellas son mucho más libres que yo...”, “en realidad ellas se lo pasan mejor que yo”). De ahí han surgido importantes cuestionamientos (“¿cómo soy en realidad?”, “¿cómo me gustaría ser?”, etc.).

¹¹Incluso llegó a pedir audiencia al papa Pío XII, aunque no le fue concedida, para hablarle del psicoanálisis y la religión.

“metáfora” y “metonimia” (38,39). Con esta impronta hace mella en el psicoanálisis de entonces, que se hallaba enfrascado en los significados, para desplazar el acento hacia el papel primordial del significante. Además, con estas ideas nuevas Lacan logra actualizar los antiguos postulados psicoanalíticos, que se sustentaban en la ciencia del siglo XIX, a los que Freud se plegó por ser los únicos que tenía a mano.

De este modo, el psicoanálisis actual se encuentra en un nivel muy diferente al que se pudiera pensar, pues Lacan ha logrado desbaratar ideas falsas existentes sobre el mismo, constituyéndose en una forma de trabajo válida para el tratamiento de muchos de los trastornos que se hallan en las actuales clasificaciones de trastornos mentales a los que antes se les negaba cualquier indicación terapéutica de esta orientación.

A pesar de esto, la medicina actual, muy desinformada respecto a lo esencial del psicoanálisis y sustentada en parámetros de “efectividad” y “eficiencia”, casi no considera a este como arma terapéutica. Se argumenta en contra del psicoanálisis su gran extensión temporal o los pocos resultados a corto plazo, pero tales aseveraciones se basan en valores e ideales de la “cultura del consumo” (lo “bueno-bonito-barato”, “si lo bueno es breve, dos veces bueno”, etc.).

No obstante, si se tienen en cuenta realidades

como: los gastos en psicofármacos que ocasionan muchos pacientes, la gran necesidad de visitas médicas que requieren, los ingresos hospitalarios, las atenciones urgentes, la recurrencia de los síntomas debida a “cierres en falso”, la puesta en marcha de actuaciones que, muchas veces, en vez de ayudarlos verdaderamente tan sólo los “entretienen” quemando un tiempo precioso de posible tratamiento, etc., su gasto no tiene por qué ser inferior al de una cura analítica y no tendría por qué dejar de considerarse como tratamiento. Este particular se refuerza con el hecho de que Lacan plantea (contradiendo una vez más a la IPA) la práctica de sesiones “de duración variable”, lo que viene a decir que no hay que completar necesariamente los 50 minutos fijos de sesión. De hecho, una duración constante puede ser negativa para el paciente, al servirle para gastar su tiempo pronunciando “palabras vacías”. La aplicación de sesiones de este tipo puede acortar notablemente el tiempo de trabajo con los pacientes.

Aunque el psicoanálisis, revisado y corregido por Jacques Lacan, no es la panacea universal, que pueda curar cualquier trastorno psicopatológico, sí pensamos que se trata de una forma de trabajo válida y fundamentada a la que hay que intentar despojar de todos los prejuicios que sobre ella se han amontonado. En el meollo de estos se encuentran, no cabe duda, muchas de las actitudes desviacionistas que aquí se han estudiado.

BIBLIOGRAFÍA

- García Arroyo JM. Antecedentes de la obra de Freud. *Anales de Psiquiatría* 2005; 21 (1): 24-31.
- Adler A. *El sentido de la vida*. Barcelona: Ed. Miracle, 1959.
- Adler A. *Conocimiento del hombre* (6ª ed.). Madrid: Ed. Espasa-Calpe, 1975.
- Adler A. *El carácter neurótico*. Barcelona: Ed. Planeta-Agostini, 1985.
- Jung CG. *Teoría del psicoanálisis*. Barcelona: Plaza y Janés, 1970.
- Jung CG. *Lo inconsciente*. Buenos Aires: Ed. Losada, 1976.
- Jung CG. *Arquetipos e inconsciente colectivo*. Buenos Aires: Ed. Paidós, 1991.
- Jung CG. *Psicología y simbólica del arquetipo*. Buenos Aires: Ed. Paidós, 1982.
- Ferenci S. *Psicoanálisis* (4 vols.). Madrid: Ed. Espasa-Calpe, 1984.
- Reich W. *La revolución sexual*. Barcelona: Planeta-De Agostini, 1985.
- Reich W. *La función del orgasmo*. Buenos Aires: Ed. Paidós, 1987.
- Fromm E. *La crisis del psicoanálisis*. Buenos Aires: Ed. Paidós, 1970.
- Fromm E. *La misión de Sigmund Freud*. México: Ed. FCE, 1980.
- Fromm E. *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea*. México: Ed. FCE, 1990.
- Horney K. *El nuevo psicoanálisis*. México: Ed. FCE, 1979.
- Horney K. *La personalidad neurótica de nuestro tiempo*. Barcelona: Ed. Planeta-Agostini, 1985.
- Horney K. *El proceso terapéutico*. Vitoria: Ed. La Llave, 2003.
- Horney K. *Psicología femenina*. Buenos Aires: Ed. Psique, 1970.
- Hartmann H. *Ensayos sobre la psicología del yo*. México: Ed. FCE, 1969.
- Winnicott DW. *El niño y el mundo externo*. Buenos Aires: Ed. Hormé, 1980.
- Winnicott DW. *Realidad y juego*. Barcelona: Ed. Gedisa, 1993.
- Kohut H. *La restauración del sí-mismo*. Buenos Aires: Ed. Paidós, 1980.
- Kohut H. *¿Cómo cura el análisis?* Buenos Aires: Ed. Paidós, 1990.
- Rosen JN. *Psicoanálisis directo*. Madrid: Ed. Biblioteca Nueva, 1975.
- Roudinesco E, Plon M. *Diccionario de psicoanálisis*. Buenos Aires: Ed. Paidós, 1998.
- Freud A. *El yo y los mecanismos de defensa*. Barcelona: Ed. Planeta-Agostini, 1984.

27. Klein M. Obras completas. Buenos Aires: Ed. Paidós, 1987.
28. Lacan J. Escritos (2 vols.). Madrid: Ed. Siglo XXI, 1977.
29. Lacan J. Seminario VIII (La transferencia). Barcelona: Ed. Paidós, 2003.
30. Platón. Diálogos (6 vols.). Madrid: Ed. Gredos, 2000.
31. De Saussure F. Curso de lingüística general. Madrid: Ed. Alianza, 1990.
32. Lévi-Strauss C. Las estructuras elementales del parentesco (2 vols.). Barcelona: Ed. Planeta-Agostini, 1985.
33. Caruso I. La separación de los amantes. Madrid: Ed. Siglo XXI, 1978.
34. San Agustín. Confesiones. Barcelona: Ed. Altaya, 1993.
35. Lamíquiz V. Lengua española. Método y estructuras lingüísticas. Barcelona: Ed. Ariel, 1998.
36. Lacan J. De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, en "Escritos 2". Madrid: Ed. Siglo XXI, 1976.
37. OMS. CIE-10. Madrid: Ed. Meditor, 1992.
38. García Arroyo JM. Aportaciones del movimiento estructuralista a la psiquiatría actual (parte I). Anales de Psiquiatría 2004; 20 (4): 189-94.
39. García Arroyo JM. Aportaciones del Movimiento estructuralista a la Psiquiatría Actual (parte II). Anales de Psiquiatría 2004; 20 (5): 222-32.
40. García Arroyo JM. Jacques Lacan: una biografía intelectual (parte I). Anales de Psiquiatría 2004; 20 (10): 439-45.
41. García Arroyo JM. Jacques Lacan: una biografía intelectual (parte II). Anales de Psiquiatría 2005; 21 (1): 9-14.
42. García Arroyo JM. Jacques Lacan: una biografía intelectual (parte III). Anales de Psiquiatría 2005; 21 (2): 56-61.
43. Gardies JL. Lógica del tiempo. Madrid: Ed. Paraninfo, 1979.
44. Hegel GWF. Fenomenología del Espíritu. Madrid: Ed. Orbis, 1984.
45. Rank O. El trauma del nacimiento. Buenos Aires: Ed. Paidós, 1981.